

SPORTCHILARNI TAYYORLASH AMALIYOTIDA EGILUVCHANLIK SIFATINING O'RNI.

Berdiyev Sherzod Ochilovich

Toshkent farmasevtika instituti Tibbiy, biologik fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638038>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 11-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Egiluvchanlik, harakat, tadqiqot, texnik, taktik, sport, bo'g'im, mutaxassis.

ABSTRACT

Ushbu maqolada, sportchilarda musobaqa va mashg'ulot jarayonlarida egiluvchanlik sifatini rivojlantirish hamda takomillashtirish to'g'risda ma'lumotlar keltrib o'tilgan.

Dunyo miqyosida so'nggi yillarda o'tkazilib kelinayotgan nufuzli sport musobaqalarida, jumladan, Olimpiada va Osiyo o'yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari, hamda qator an'anaviy xalqaro turnirlarda sport natijalarining uzluksiz o'sib borishi, raqobatni yanada keskinlashishiga olib kelmoqda. Zamonaviy sport amaliyotida yuksak sport natijalariga erishish maqsadida yuklamalar hajmi va shiddatini me'yoridan oshirish ko'ngilsiz oqibatlar, xatto shikastlanishlarga olib kelishi mutaxassis-olimlar tomonidan ta'kidlanib kelinmoqda. Bugungi kunda bu borada bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, manbalarda texnik-taktik usullarni bajarishda bo'g'imlar harakatini ta'minlovchi ustuvor jismoniy sifatlari, ayniqsa, bo'g'imlararo egiluvchanlik va uni rivojlantirish hamda baholash texnologiyasi ilmiy jihatdan yetarlicha ochib berilmagan. Bu esa mutaxassislar tomonidan ilmiy asoslangan izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Jahon miqyosida yuqori malakali sportchilarni tayyorlash, ularning texnik-taktik, jismoniy va funksional imkoniyatlarini oshirishga, ayniqsa, yuqorida qayd etilgan ko'ngilsiz oqibatlarni oldini olishga qaratilgan keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda sport mahoratini oshirishga, sportchining sog'ligini saqlash, uning bioenergetik imkoniyatlarini kengaytirishga mo'ljallangan tabaqalashtirilgan mashqlar va yangi metodlarni ishlab chiqish, ularni amaliyotga tatbiq etishga urg'u berilmoqda. Biroq, xorijiy va mamlakatimiz mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, shiddatli yuklamalarga bardosh berish, harakatlar ko'lamini kengaytirish, funksional zaxiralar hajmini oshirish, yuklamalar davomida va yakunida toliqish alomatlarini bartaraf etish va ish qobiliyatini tiklashda muhim rol o'ynovchi egiluvchanlik, uni rivojlantirish va baholashga qaratilgan muammolar yetarli o'rganilmagan.

Egiluvchanlik – bu barcha jismoniy qobiliyatlar (tezkorlik, kuch, chaqqonlik, chidamkorlik qobiliyatlari) kabi inson hayoti, kasb va sport faoliyatida amalga oshiriladigan turli harakatlar mexanikasiga xizmat qiluvchi morfofunktsional sifat bo'lib, o'zining shakllanganlik darajasiga qarab shu harakatlar natijasiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Egiluvchanlik tushunchasi soha bo'yicha uzoq yillardan beri samarali izlanishlar olib borgan, fundamental tadqiqotlar asosida sport trenirovkasining ilmiy-nazariy va metodik asoslarini yaratgan, shu jumladan, jismoniy sifatlari mohiyati, ularni rivojlantirish qonuniyatlarini ishlab

chiqqan yetakchi olimlar tomonidan turlicha talqin etilgan bo'lsada, lekin ularning barchasi bir-birini to'ldirgan holda ushbu atamaning mantiqiy ma'nosini yanada boyitilganligi bilan farqlanadi.

Ushbu mualliflarning aksariyati egiluvchanlik tushunchasini quyidagicha ifodalaydilar: egiluvchanlik - inson yoki sportchi tomonidan ijro etiladigan harakatlar amplitudasini belgilovchi morfofunktsional xususiyatga ega jismoniy sifatni anglatadi. Lekin, V.N.Platonovning ta'riflashicha "egiluvchanlik" atamasi butun tana bo'g'imlarining o'zaro bukilish va yozilish kengligini ifodalovchi integral ko'rsatkichni baholash uchun qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Agar gap alohida bo'g'imlararo harakatlar amplitudasi haqida borsa, unda harakatlanish burchagining kengligi yoki "bo'g'imlar harakatchanligi" atamasini qo'llash kerakligi e'tirof etiladi. Ushbu muallifning fikriga ko'ra, yetarli rivojlanmagan egiluvchanlik yoki bo'g'imlarning o'zaro bukilish-yozilish amplitudasi kichik bo'lsa, unda mushaklarning ichki va o'zaro koordinatsion xususiyati chegaralanishi, harakatlarni tejamli energitika bilan ijro etish imkoniyati susayishi mumkin ekan. Agar tana bo'g'imlarining o'zaro harakat amplitudasi keng bo'lsa, unda bunday holat "egiluvchanlik zahirasi" katta ekanligidan darak berib, barcha sport turlariga xos harakatlarni yengil, tejamli va samarali ijro etishga imkon yaratadi ekan. V.F. Boyko, G.V. Danko [1; 150-b.] lar egiluvchanlik qobiliyatini biroz boshqacharoq yondashuv bilan talqin etishgan. Jumladan, ularning fikricha, egiluvchanlik muayyan bo'g'imni yoki ijrochi organi (qo'l, tirsak, tizza va h.k.) qamrab olgan to'qimalarining cho'ziluvchanligini ifodalaydi. Sport amaliyotida egiluvchanlik, mazkur mualliflarning talqin etishicha, - bu tayanch-harakat apparatining morfofunktsional xosiyatini anglatuvchi sifat bo'lib, sportchi tomonidan ijro etiladigan harakatlar amplitudasini (kengligini) belgilaydi. F.A.Kerimov, O.V.Goncharova [2; 148-151-b.]lar ham egiluvchanlikni qayd etilgan ma'noda ta'riflash bilan bir qatorda, uning boshqa xususiyatlarini ham ochib berishgan. Masalan, ularning fikriga qaraganda, egiluvchanlikni o'z tomonidan ijro etiladigan erkin va faol mashqlar yordamida hamda tashqi omillarga asoslangan (sherikni ta'sir etishi, trenajyorlar, turli og'irliklar va h.k.) mashqlar asosida rivojlantirish mumkin ekan.

Bundan tashqari, mualliflarning e'tirof etishicha, egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlarni muntazam qo'llash natijasida mushaklarning qisqarish kuchi shakllanishi, ortishi, aksincha esa ya'ni kuchni rivojlantiruvchi mashqlarni qo'llashda egiluvchanlikni sust rivojlanishi ehtimoli bor ekan. Lekin a'lo darajada shakllantirilgan egiluvchanlik barcha yo'nalishli harakatlarni ham, u yoki bu sport turiga xos harakatlarni ham yengil, tejamli va zarur morfofunktsional zahira bilan ijro etishga imkon yaratadi.

"Egiluvchanlikni rivojlantirish" va "egiluvchanlikni tarbiyalash", V.M.Zatsiorskiy [3; 65-b.]ning mantiqiy fikriga muvofiq turlicha ma'nolarni anglatar ekan. Uning e'tirof etishicha "egiluvchanlikni rivojlantirish" - bu umumiy yoki har tomonlama yo'nalishlarga mos bo'lgan mashqlar (bo'g'imlarni yuqoriga-pastga bukish, yon tomonlarga egish-yozish, chap va o'ng tomonlarga burish va h.k.) ni keng ko'lamda muntazam qo'llash orqali amalga oshiriladi. Bunday mashqlar, birinchidan, harakatlar amplitudasini oshiradi, ikkinchidan, mushak tolalari va to'qimalarini mayinlashtiradi yoki elastikligini (cho'ziluvchanligini) ortishiga imkon yaratadi, uchinchidan, turli shikastlanishlar va jarohatlarni oldini oladi yoki ularni kamaytiradi. "Egiluvchanlikni tarbiyalash" deganda ushbu sifatni tanlangan sport turi xususiyatlariga xos mashqlar yordamida tarbiyalash jarayoni tushuniladi. Shuning uchun sport amaliyotida egiluvchanlik sifatini rivojlantirish va tarbiyalash quyidagi vazifalar asosida olib borilishi ko'pchilik mutaxassis-olimlar tomonidan ta'kidlanadi:

Inson hayoti, kasb va sport faoliyatiga xos barcha harakatlarni har tomonlama yo'nalishda katta amplituda bilan ijro etishni ta'minlovchi egiluvchanlikni shakllantirish;

Egiluvchanlikni muayyan harakat faoliyati talablariga mos ravishda tarbiyalash (kasb yoki sport turlariga xos harakatlar, texnik–taktik usullar);

Turli yosh davrlarida va ko'p yillik sport tayyorgarlik bosqichlarida egiluvchanlik sifatini zarur kenglikda saqlab qolish imkoniyatini yaratish;

Kasallik, shikastlanishlar ro'y berganda, ayniqsa reabilitatsion davrda susayib ketgan egiluvchanlik qobiliyatini asta–sekin tiklash;

Egiluvchanlikni, mushak tolalarining cho'ziluvchanlik (plastik) xususiyatini orttirish va bo'g'imlararo harakatlar amplitudasini oshirishga qaratilgan barcha mashqlarni 3 turga bo'lish odat tusiga kirgan: bular quyidagilar:

Dinamik mashqlar

Statik-stretching mashqlar

Aralash mashqlar

Bunday mashqlarning bo'g'imlararo harakatlar amplitudasini kengaytirishga ta'sir etuvchi shaxsiy mashqlar (izotonik, izometrik, izokenetik kuchlanish mashqlari), ikkinchisi, tashqi ta'sir ostida (sherik, trenajyor, og'irliklar va h.k.) qo'llaniladigan mashqlar.

Ma'lumki, sport amaliyotida barcha trenerlar egiluvchanlikni turlicha yondashuv yoki turlicha e'tibor bilan shakllantirishga odatlangan. Ularning ma'lum qismi egiluvchanlikni tor-lokal e'tibor bilan shakllantirishga urg'u beradi, ikkinchi qismi, keng-global ahamiyat berish asosida shakllantirishga amal qiladi. Yana bir boshqa qismi esa egiluvchanlikni tanlangan sport turiga xos texnik-taktik usullar amplitudasini oshirish maqsadida bo'g'imlararo harakat kengligini (egiluvchanligini) oshiruvchi mashqlarni qo'llashga ustunlik qaratadi. Shu bilan bir qatorda ana shu jismoniy sifatni baholashda testlarni noto'g'ri tanlash yoki to'g'ri tanlangan testlarni noto'g'ri qo'llashga yo'l qo'yiladi.

Xulosa. O'rganilgan manbalarga ko'ra, ularda egiluvchanlik sifati bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar, mualliflarning bu boradagi fikr-mulohazalari, ilmiy g'oya va tavsiyalarini qiyosiy tahlil qilish natijalariga asoslangan holda quyidagi xulosalarni e'tirof etish mumkin: Egiluvchanlik qobiliyati inson hayoti, turli kasb faoliyati, ayniqsa sport amaliyotida ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, uni rivojlantirish va muntazam mashqlantirib borish mushaklar elastikligini oshirishi, bo'g'imlararo harakatlar amplitudasini kengaytirishi, shikastlanishlarni oldini olishi, hatto uni boshqa jismoniy sifatlarga ijobiy ta'sir etishi o'rganilgan manbalarda qayd etilgan. Lekin uning ana shunday o'ta muhim funksional xizmati ko'p qirrali ilmiy tadqiqotlar asosida to'la-to'kis ochib berilmagani ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бойко В.Ф., Данко Г.В. Физическая подготовка борсов. Киев, Олимпийская литература, 2004. – С. 150-158.
2. Керимов Ф.А., Гончарова О.В. Основы физической подготовки юних спртсменов. – Т.: Илмий техника ахбороти пресс нашриёти, - 2018 Т.- 188 с.
3. Зацюрский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методика воспитания 2019. – С. 157-161.